

13-14 YOSHLI FUTBOLCHILARNING CHIDAMKORLIGINI OSHIRISH

Kozimov I.

51-20 guruh talabasi

Artikov A.A

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7853428>

Annotatsiya. Mazkur maqolada 13-14 yoshli futbolchilarning chidamkorligini oshirish va ularning o'yin jismoniy malakasini rivojlantirish masalalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: futbolchilarning chidamkorligi, terma jamoa, chidamkorlikni oshirish.

INCREASING ENDURANCE OF 13-14-YEAR-OLD PLAYERS

Abstract. This article describes the issues of increasing the endurance of 13-14-year-old players and developing their physical skills.

Key words: endurance of players, national team, increasing endurance.

ПОВЫШЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ 13-14-ЛЕТНИХ ИГРОКОВ

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы повышения выносливости футболистов 13-14 лет и развития их физических качеств.

Ключевые слова: выносливость игроков, сборная команда, повышение выносливости.

Futbol sport turi bilan muntazam shug'ullanish bolalarning chidamlilik darajasini oshiradi. Yosh sportchilarda chidamlilikni tarbiyalash vositalari, usullari va uslublarining samarali tizimi o'rganishni hamda ilmiy asoslab berishini taqozo etadi. Tadqiqot mavzusining tanlanishi ham aynan shunga bog'liq bo'lib, uning bugungi kunda dolzarbligi shubha uyg'otmaydi. Muammoning o'rganilganlik darajasi. Hozirgi kungacha futbolchilarni jismoniy tarbiyalash yuzasidan qator mutaxassislar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ularda yoshga xos xususiyatlar, yuklamalarni me'yorlash, jismoniy sifatlarni rivojlantirish, organizmning funksional qobiliyatlari, chidamlilikni rivojlantiri masalalari tadqiq qilingan. Biroq, bu ilmiy ishlarda BO'SM tayyorgarlik guruhida yosh futbolchilarning chidamliligini rivojlantirish masalalari yoritilmagan.

Tadqiqot maqsadi: 13-14 yoshdagi futbolchilarni chidamkorlik sifatini tarbiyalashda samarali vositalari va usullarini rejalashtirish hamda ularning samaradorligini aniqlashdan iborat.

Harakatlanish faoliyatidan ham ko'rish mumkinki, nazorat guruhining maydondagi harakatlanishlari tajriba guruhining futbolchilarining harakatlanish faoliyatlaridan yuqoriligini ko'rsatmoqda. Bundan jismoniy tayyorgarlikning pasayishi bilan ularning harakatlanish faoliyatiga ta'sir etadi degani. Tajriba guruhimizning birinchi dastlabki olingan natijalarga qaraganda jismoniy tayyorgarligini pastligini ko'rinib qolgan edi. Ikkinchi tadqiqotdan so'ng olingan natijalarda esa, harakat faolligini dastlabki olingan natijalarga qaraganda yuqoriligini, bundan natijalarning o'sganligini aniqladik.

Olingan natijalardan yosh futbolchilar o'yin davomida harakat faoliyatlariga e'tibor qartishi kerakligini bildiradi. Shu sababdan biz tomondan qo'llanilgan an'anaviy standart mashqlar va maxsus tanlangan mashqlar yordamida oshirishga harakat qildik. Pedagogik tajribada tanlangan guruhimizda joriy etdik va bu bergan vosita va usullarmizni ta'sir etganligini bilish maqsadida biz nazorat va tajriba guruhlarida 6 test me'yorlarni qabul qilib olib ularni taqqosladik. Test me'yorlari

tadqiqotdan oldin va tadqiqotdan so'ng olindi. Nazorat va tajriba guruhlarining natijalari 3.1-jadvalda ko'rsatilgan.

Bizning o'quv-mashg'ulotlarda olingan test nazoratida yosh futbolchilarning harakatlari o'yin davomidagi ko'rsatkichlariga mos kelishini aniqladik. Dastlabki test me'yorlarni musobaqa davrining boshidagi o'quv-mashg'ulotlarida olingan. Bu yerda jismoniy sifatlarni ko'rsatuvchi 30 m ga yugurishda, 400 m yugurish, 6 daqiqali yugurish, 7x50 m yugurish. texnik harakatlarni aks ettiruvchi 30 m ga to'p bilan yugurishda va 5x30 m to'p bilan yugurish test me'yorlarni foydalanilgan. Nazorat testlarida 13-14 yoshli futbolchilarning ko'rsatkichlarida sezilarli darajada farq ko'rindi. Tezligini aniqlovchi 30 m ga yugurishda nazorat guruhdagi yosh futbolchilar $4.62 \pm 0,24$, tajriba guruhi $4.69 \pm 0,59$, 400 m ga yugurishda 72.12 ± 5.25 , tajriba guruhi 72.01 ± 4.26 , 6 daqida yugurish 1425 ± 53.36 , tajriba guruhida 1445 ± 51.23 , 7x50 m yugurish $75.12 \pm 5,26$, tajriba guruhi 76.56 ± 5.08 , 30 m ga to'p bilan yugurishda 5.25 ± 0.89 , tajriba guruhi 5.32 ± 0.65 va 5x30 m ga to'p bilan yugurishda 30.12 ± 2.69 , tajriba guruhi 31.25 ± 2.31 natijalarni ko'rsatishgan.

Dastlabki olingan natijalardan yosh futbolchilarning test me'yorlarida tajriba guruhining yosh futbolchilarning harakatlari yuqori emasligini aniqladik. Bundan dastlabki olingan natijalardan xulosa qiladigan bo'lsak, 13-14 yoshli futbolchilarning chidamkorlik sifatining ko'rsatkichlari o'yin davomidagi pedagogik kuzatishlardan olingan natijalarga ham mos kelishini aniqladik.

O'quv-mashg'ulot jarayonida olib borgan tadqiqotlarimizning oxirida shu narsa ma'lum bo'ldiki, kayta testdan sung 13-14 yoshli futbolchilarning nazorat va tajriba guruhlarining ko'rsatkichlari o'zgarganligini aniqladik. Nazorat guruhining dastlabki olingan natijalari orasida katta o'sish kuzatilmagan bo'lsa, tajriba guruhidagi futbolchilarda 30 m yugurishda o'sish $t=3.76$, bu $R \leq 0,01$, 30 m to'p bilan yugurishda o'sish $t=4.10$, bu $R \leq 0,01$ natijani ko'rsatmoqda.

Tezkorlik sifati bo'yicha natijalari shuni ko'rsatdiki, hamma guruhlar (nazorat va tajriba guruh) futbolchilarida, ayniqsa tajriba guruhidagi tarbiyalanuvchilarning katta o'sish sezildi (30 m to'p bilan va to'psiz). Ya'ni tajriba guruh futbolchilarining tadqiqotlardan keyin yuqori ko'rsatkichga ega bo'ldilar ($R \leq 0,01$). Bundan tashqari tajriba guruhining 400 m yugurish natijalarida ham nazorat guruhining tarbiyalanuvchilariga qaraganda katta bo'lmasada o'sish kuzatildi ($t=3.98$, bu $R \leq 0,01$).

Tajriba guruhining, 6 daqiqali yugurishda ($t=9.96$, bu $R \leq 0,001$), 7x50 m yugurishda ($t=3.31$, bu $R \leq 0,01$) va 5x30 m to'p bilan yugurish ($t=11.01$, bu $R \leq 0,001$) natijalarida o'sishlar kuzatildi ($t=11.11$, bu $R \leq 0,001$).

Test natijasida shu narsa aniq bo'ldiki, tadqiqot boshida chidamkorlik sifati, nazorat va tajriba guruhining 13-14 yoshli futbolchilarida yetarli darajada bo'lmagan. Tadqiqotning oxirida bu sifat tajriba guruhida 400 m yugurish, 6 minut yugurish, 7x50 m yugurish va 5x30 m to'p bilan yugurish harakatlarda ancha o'sganligi ma'lum bo'ldi.

Olingan natijalardan shuni ko'rsatadiki, to'g'ri yo'naltirilgan mashg'ulotlar natijasida, ya'ni yosh futbolchilarning chidamkorlik tayyorgarligini oshirishga qaratilgan an'anaviy standart mashqlar va maxsus tanlangan usullar yordamida tadqiqotdan so'ng, natijalarni o'zgarganligi kuzatildi. bu esa o'quv-mashg'ulotlarda olib borgan ishlarimizning o'z samarasini berganligidan dalolat beradi.

Tayyorlov davri davomida mashg'ulot yuklamalari asta-sekin o'sib borishi kerak va davr so'ngida o'zini eng yuqori nuqtasiga yetishi kerak. Lekin mashg'ulot yuklamalarini tarkibiy qismlari har xil o'zgarishga ega. Yuklama hajmi tez o'sadi va tayyorlov davrini o'rtaroqlarida eng

yuqori kattaliklarga ega bo‘ladi. Ba’zi sport turlarida biroz kamroq bo‘lishi mumkin (qanchalik shiddat past bo‘lsa, shunga hajmi kattaligini tez erishishi mumkin).

Tayyorlov davrida hech qanday katta musobaqalar o‘tkazilmasligi kerak. Lekin vaqti-vati bilan futbolchi musobaqalarda ishtirok etishi kerak, chunki musobaqalarda psixologik tayyorgarlik shakllanadi, mahorat oshadi va o‘zini imkoniga ega bo‘ladi.

Olingan natijalardan shuni ko‘rsatadiki, to‘g‘ri yo‘naltirilgan mashg‘ulotlar natijasida, ya’ni yosh futbolchilarning chidamkorlik tayyorgarligini oshirishga qaratilgan an’anaviy standart mashqlar va maxsus tanlangan usullar yordamida tadqiqotdan so‘ng, natijalarni o‘zgarganligi kuzatildi. bu esa o‘quv-mashg‘ulotlarda olib borgan ishlarimizning o‘z samarasini berganligidan dalolat beradi.

REFERENCES

1. Artikov A. JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA HARAKATLI O‘YINLARNI TASHKIL ETIV O‘TKAZISHNING DOLZARB MUAMMOLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 160-167.
2. Артиков А. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ МИНИ-ФУТБОЛА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 121-128.
3. Артиков А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР ПРИ РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 97-104.
4. Artikov A. FUTBOL BO‘YICHA HAKAMLARNING TAYYORLASH TIZIMI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 105-112.
5. Artikov A. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEXNIK DARAJASINI YAXSHILASHDA HARAKATLAR KOORDINATSIYASINI ANAMIYATI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 113-120.
6. Artikov A., Boyxonov B. SPORTCHILAR SHUG‘ULLANGANLIK DARAJASINI ANIQLASHNING ZAMONAVIY USULLARINING TAHLILI (FUTBOL SPORT TURI MISOLIDA) //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 322-334.
7. Artikov A., Madaminov J. ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 497-506.
8. Artikov A., Karimov A. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК ТАЁРГАРЛИКДА МУРАББИЙ ВА ПСИХОЛОГЛАРНИНГ ТУТГАН ЎРНИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 376-386.
9. Artikov A., Nizomiddinov S. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ҲАРАКАТЛАР ТАХЛИЛИНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 557-566.
10. Artikov A., Pardayev K. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ВА МУАММОНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 517-526.

11. Artikov A., Xasanov D. UMUMTA'LIM MAKTABIDA MINI-FUTBOL BO'YICHA 13-15 YOSHLI QIZLARNING TEXNIK VA TAKTIK HARAKATLARINI O'QITISH XUSUSIYATLARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 335-345.
12. Artikov A., Erboyev X. МИНИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 446-455.
13. Artikov A., Norsafarov S. HUYUM QATORI O'YINCHILARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 397-406.
14. Artikov A., Choriyev A. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ҲОЛАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 546-556.
15. Artikov A., Toshboyev S. ФУТБОЛ АГЕНТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФУТБОЛГА ТАЪСИРИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 537-545.
16. Artikov A., Ikromov X. FUTBOLCHI QIZLARNING O 'YIN FAOLIYATI JARAYONIDA TEXNIK-TAKTIK HARAKATLAR TAVSIFLARI //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 346-355.
17. Artikov A., Ibodullayev D. O'YINDAGI TAKTIK FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 488-496.
18. Artikov A., Bobojonov Y. НИМОYАШИЛАРНИНГ ТЕХНИКАСИ ВА ТАКТИКАСИНИ ОШИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 456-464.
19. Artikov A., Kozimov I. YOSH FUTBOLCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 365-375.
20. Artikov A., Jo'rayev N. JAHON FUTBOLINING IQTISODIY HOLATINI O'RGANISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 356-364.
21. Artikov A., Sanatullayev I. ЗАМОНАВИЙ ФУТБОЛДА СКАУТЛАРНИНГ ЎРНИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 407-416.
22. Artikov A., Ikromov X. FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA TA'LIM VA MASHG'ULOTNING ASOSIY PRINSIPLARINI AMALGA OSHIRISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 436-445.
23. Artikov A., Xudiyarov S. YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLISH //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 427-435.
24. Artikov A., Bo'ronov U. ФУТБОЛДА ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 477-487.
25. Artikov A., Abdusamadov N. ДАРВОЗАБОННИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ХАРАКАТЛАРИ ВА ТАЙЁРГАРЛИГ ХУСУСИЯТЛАРНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 465-476.
26. Artikov A., Sherkulov S. ФУТБОЛЧИЛАР МАШГУЛОТЛАРДА УМУМИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКНИ ОШИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 417-426.
27. Artikov A. et al. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДА ТУРЛИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 507-516.

28. Artikov A. ФУТБОЛ ЖАРАЁНИДА ДАРВОЗАБОННИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 527-536.
29. Artikov A., Abduhamidov J. ЎЙИН ЖАРАЁНИДА ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИНИ ТАҚҚОСЛАШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 302-312.
30. Akbarovich A. A., Tagirovich I. S. Control of Technical Accuracy in the Training Process of Football Players //JournalNX. – С. 103-106.
31. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
32. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111-15.
33. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
34. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
35. Kazonov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
36. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
37. Mukhtarovich M. A., Abidov S. U. Effectiveness Of The Method Of Controlling The Special Physical Fitness Of Young Football Players //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 4194-4197.
38. Абидов Ш. У. Ёш футболчиларни техник-тактик ҳаракатларини мусобақа шароитида баҳолаш ва самаладорлигини аниқлаш //Fan-Sportga. – 2020. – №. 6. – С. 17-19.
39. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Bozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg 'ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o 'zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta'sir etishi //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.

40. АБИДОВ Ш. ФУТБОЛ ЎРГАТИШДА ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУХЛАРИДА ТЕХНИК-ТАКТИК КЎНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //О ‘zbekiston milliy universiteti xabarlari. – 2022. – Т. 1. – №. 7.
41. Abidov S. U. ISSUES OF MODERN SPORTS AND EFFECTIVE TRAINING OF FOOTBALLERS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 107-109.
42. Abidov S. U. USING OF “CUSTOMER DEPARTMENT” THE FOOTBALL CLUBS’MARKETING MANAGEMENT SYSTEM //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 43-44.
43. Абидов Ш. У., Уматкулов Ж. А. СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ–МАШҒУЛОТЛАРНИ АСОСИЙ МАҚСАДИ СИФАТИДА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 4-8.
44. Abidov S. YOSH FUTBOLCHILARNING O ‘YIN DAVOMIDA TO ‘PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 136-140.
45. Абидов Ш. У. ЗАРБА БЕРИШ АНИҚЛИГИНИ КЕСКИН ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 130-135.
46. Абидов Ш. У. ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 209.
47. Керимов Ф. А., Абидов Ш. У., Садыков А. Г. ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АТЛЕТОВ МЕТОДОМ БИОРЕЗОНАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ //Научно-педагогические школы в сфере физической культуры и спорта. – 2018. – С. 622-626.
48. Usmanovich A. S. Study of the Quick-Power Quality Affecting the Technical-Tactical Actions Performed by 16-17-Year-Old Football Players during the Game //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 17-21.
49. Турдибоев И. Х. У. Использование фенолформальдегидно-фурановых связывающих в литейном производстве //Universum: технические науки. – 2020. – №. 7-3 (76). – С. 48-52.
50. Турдибоев И. Х. ЎЗГАРУВЧАН ВАЗИЯТЛИ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА ЗАРБА БЕРИШ ҲАРАКАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 441-447.
51. Artikov F. B., Yuldashev M. R. MAIN ISSUES OF FC GOVERNANCE //Инновационное развитие. – 2017. – №. 4. – С. 98-99.
52. Yuldashev M. R. IMPROVING COORDINATION SKILLS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 4. – С. 246-251.
53. ПЎЛАТОВ С. Н. 14-16 ёшли футболчилар ҳужумларини ташкил қилишларида ҳажм ва сифат кўрсаткичларини таҳлили //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 26-28.

54. Пулатов С. Н. ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 179-184.
55. Pulatov S. N. Factors affecting the special endurance of the body structure of football players aged 18-19 years //Eurasian Journal of Sport Science. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 116-119.
56. Пулатов С. Н. АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА У ФУТБОЛИСТОВ 18-19 ЛЕТ, КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА УРОВЕНЬ ИХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА //Fan-Sportga. – 2021. – №. 8. – С. 55-56.
57. Po‘latov S. N. 18-19 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHDA MAXSUS SHIDAMLILIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN YUKLAMALAR TAHLILI //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 201-203.
58. Pulatov S. N. Method of Improving the Special Endurance of 18-19 Years-Old Football Players //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 221-226.
59. Тўлаганов А. А. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ЧАП ВА ЎНГ ОЁҚДА БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИКТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 57-59.
60. Туляганов А. А. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ СИММЕТРИЯ ВА АСИММЕТРИЯ ҲАРАКАТЛАРИ БЎЙИЧА АНКЕТА СЎРОВНОМА ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 20-23.
61. Тулаганов А. А. Ёш футболчиларнинг уйин давомидаги чап ва оёқда бажариладиган техник-тактик ҳаракатларини таҳлил қилиш. – 2021.
62. Бекторов О. Ё. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИДАГИ ТАКТИК ЎЙИН ҲАРАКАТЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 3. – С. 11-13.
63. Қвақвақвақва
64. Bektorov O. Y. Analysis of Technical and Tactical Actions Uzbekistan National Team under 15 Years in Central Asian Football Association U-15 (CAFA) //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.
65. Bektorov O. Y. THE ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF PLAYERS OF THE NATIONAL TEAM OF UZBEKISTAN UP TO 15 YEARS IN THE CENTRAL ASIAN FOOTBALL ASSOCIATION U-15 (CAFA) //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 5.
66. БЕКТОРОВ О. Ё. ЎЗБЕКИСТОН ОЛИМПИА ТЕРМА ЖАМОАСИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИДАГИ САМАРАДОРЛИК //Фан-Спортга. – 2019. – №. 1. – С. 41-43.
67. Акрамов Б. Н., Шаймарданов Д. Б. Анализ и совершенствование атакующих действий футболистов //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 81-85.
68. Шаймарданов Д. Б. МИНИ-ФУТБОЛ ЎЙИНИДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ТЕХНИК-ТАКТИК ВА ҲАРАКАТ ФАОЛИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 23-25.

69. Шаймарданов Д. Б. МИНИ-ФУТБОЛ ЎЙИНИДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ТЕХНИК-ТАКТИК ВА ҲАРАКАТ ФАОЛИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 2. – С. 23-25.
70. ШАЙМАРДАНОВ Д. Б. БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИДАГИ ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТЕХНИК УСУЛЛАРГА ЎРГАТИШ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 8. – С. 26-28.
71. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Vozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg 'ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o 'zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta'sir etishi //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.
72. Бозоров С. Р. Ў. СПОРТЧИЛАРНИ ШУҒУЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ (ФУТБОЛ СПОРТ ТУРИ МИСОЛИДА) //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 410-419.
73. Пирматов О. З. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЎЙИН ЖАРАЁНИДАГИ ТЕХНИК ВА ТАКТИК ҲАРАКАТЛАР ТАҲЛИЛИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 428-433.
74. Pirmatov O. Z. TECHNICAL TRAINING IS THE BASIS OF FOOTBALL SKILLS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 98-100.
75. Пирматов О. З. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. – 2019. – С. 190-193.
76. Adilovich M. I. Control of special agility of football players of children's young teams using expert estimates //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2021. – Т. 1. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
77. Махсумов И. А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЛОВКОСТИ ФУТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 3. – С. 20-22.
78. МАХСУМОВ И. А. ОЦЕНКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛОВКОСТИ ФУТБОЛИСТОВ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 4. – С. 58-60.
79. Пулатов С. Н. ФУТБОЛЧИ АЁЛЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 179-184.
80. Игамбердиев О. Р. ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ //Fan-Sportga. – 2021. – №. 6. – С. 54-56.
81. Игамбердиев О. Р. Умумтаълим мактабларида футбол тўгаракларини ташкил этиш тизими //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 56-58.
82. Abidov S. U., Igamberdiev O. R., Vozorov S. R. Yosh futbolchilar mashg 'ulotlaridagi yuklamalari hajmini yoshga qarab o 'zgarishining maxsus harakat sifatlariga ta'sir etishi //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 229-236.

83. Igamberdiyev O. R. IMPORTANT ISSUES OF INCREASING THE PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS IN GRADES 4-5 IN SECONDARY SCHOOLS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ. – 2021. – С. 101-103.
84. Igamberdiyev O. R. O. Organization of football clubs in schools and improving the physical fitness of those involved in them (on the example of 4-5 graders) //Eurasian Journal of Sport Science. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 177-184.
85. Игамбердиев О. Р. АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ //ББК 1 Р76. – 2020. – С. 224.
86. Дачев О. В., Ирисбоев М. Т. Уровень подготовки специалистов по футболу в узбекистане //Проблемы педагогики. – 2021. – №. 1 (52). – С. 85-87.
87. Дачев О. В., Ирисбоев М. Т. Уровень подготовки специалистов по футболу в узбекистане //Проблемы педагогики. – 2021. – №. 1 (52). – С. 85-87.
88. Ирисбаев М. Т. и др. Особенности планирования физической подготовки футболистов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 993-996.
89. Abdikadirova N. S. et al. Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology //PSYCHOLOGY AND EDUCATION. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 1995-2002.
90. Бекназаров Ш. Қ. Футболчиларнинг жамоадаги хужум ҳаракатларини тадқиқ қилиш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 136-140.
91. Бекназаров Ш. Қ. ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПАРАМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШДА АКТДАН ФОЙДАЛАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 402-409.
92. Хамдамов Р. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 107-110.
93. Хамдамов Р. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ РАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 107-110.
94. Умаров Н. Х. МЕТОД РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ФУТБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 481-491.
95. Шаяхмитов Р. С. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТЛАРДА КУЧ ВА ЧИДАМЛИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 457-463.
96. Хақимжонов З. А. Ў. БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ ФУТБОЛЧИЛАРИНИ ТЕХНИКАТИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ЎРГАНИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 448-456.
97. Кадиров М. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ БЫСТРОТЫ И ТОЧНОСТИ УДАРОВ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗКО МЕНЯЮЩИХСЯ СИТУАЦИОННЫХ

- УПРАЖНЕНИЙ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 473-480.
98. Нурматов М. Х. Эффективность и надежность тактической деятельности квалифицированных футболистов. – 2021.
99. Нурматов М. Х. Скоростно-силовая подготовленность квалифицированных футболистов //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1028-1038.
100. Шукурова Ш. Т. МИНИ-ФУТБОЛ БЎЙИЧА АЁЛЛАР ЖАМОАЛАРИДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН СТАНДАРТ ВАЗИЯТЛАР ТАҲЛИЛИ //Fan-Sportga. – 2019. – №. 2. – С. 40-44.
101. Ташматова Ш., Рахматуллаев Х. ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ЎЙИН ДАВОМИДАГИ ҲУЖУМ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 140-149.
102. Қутлимуратов И. Х. Футболчиларнинг турли йўналишлардаги тўғри охириб бериш ҳаракатларини ўрганиш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 146-151.
103. Abdikadirova N. S. et al. Football in Uzbekistan: Law, Leisure and Sociology //PSYCHOLOGY AND EDUCATION. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 1995-2002.
104. Kutlimuratov I. K. Effectiveness of methods for improving the speed endurance of chief referees in football //Eurasian Journal of Sport Science. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 61-65.
105. Қутлимуратов И. Х. ФУТБОЛ БЎЙИЧА БОШ ҲАҚАМЛАРНИНГ ТЕЗКОР ЧИДАМКОРЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 1743-1751.
106. Моисеева М. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 58-62.
107. Моисеева М. В. МИНИ ФУТБОЛЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДАРВОЗАГА ЗАРБА БЕРИШДАГИ КЎРСАТКИЧЛАРИ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 521-526.
108. Моисеева М., Даулетмуратов А. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 197-204.
109. Мухаммадов М. Г. Улучшение скорости молодых игроков анализа динамики метеорологических показателей //Научный альманах. – 2018. – №. 7-1. – С. 110-112.
110. Muxammadov M. G., Usmonov M. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEZKOR KUCH SIFATLARINI TAHLIL QILISH //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 28-30.
111. A'Zamova G. E. YUQORI MALAKALI BIATLONCHILARNI YILLIK MASHG'ULOTLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SPORT NATIJALARINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 713-720.
112. Инаков Б. Т., Азамова Г. Э. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ БИАТЛОНИСТОВ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1404-1414.

113. Азамова Г. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ НАГРУЗКИ В СОРЕВОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У ФУТБОЛИСТВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 111-117.
114. Azamova G., Mamadiyurov R. YOSH FUTBOLCHILARNING O ‘YIN DAVOMIDA TO ‘PNI QABUL QILISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 215-219.
115. Алимжанов С. И., Ёкубов О. ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА В ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТЕ // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 31-38.
116. ZA X. 13-14 YOSHLI FUTBOLCHILARNING CHIDAMKORLIGINI OSHIRISH. – 2022.
117. Mirqosimov M. FUTBOLCHI QIZLARNING ASOSIY JISMONIY SIFATLARINI OSHIRISH // Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 548-552.
118. Умаров Н. Х., Кручинина Ж., Махмудалиев Ж. ТАЛАБАЛАРНИНГ ЧИДАМЛИЛИГИ ВА ЖИСМОНИЙ ҲОЛАТИНИ НОАНЪАНАВИЙ ВОСИТАЛАР ВА УСУЛЛАР БИЛАН ЯХШИЛАШ // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 307-314.
119. Шермухамедов А. Т. Анализ соревновательной деятельности футболистов академии "Пахтакор"(U-16) // СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ВУЗЕ: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАННОСТЬ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. – 2019. – С. 272-274.
120. Шермухамедов А. Т. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МАХСУС ЧИДАМЛИЛИГИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА УНИНГ 16-17 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИ ШАРОИТИДА НАМОЁН БЎЛИШИ // Fan-Sportga. – 2020. – №. 2. – С. 28-31.
121. Шермухамедов А. Т. ОММАВИЙ ФУТБОЛНИ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТАЁТГАН ОМИЛЛАР ҲАМДА 4-5 ЁШЛИ БОЛАЛАРНИНГ ФУТБОЛ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ // Fan-Sportga. – 2020. – №. 4. – С. 40-44.
122. ШЕРМУХАМЕДОВ А. SPECIAL TRAINING OF FOOTBALL PLAYERS AGED 16-17 IN COMPETITIVE ACTIVITY // PUBLIC CONTROL IN EXECUTIVE AUTHORITIES.